

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 2

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 2 (Май)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.11.2023.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есяян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Ахмедов Р.М.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Казахстан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Мавлянов З.И.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Неъматов Ж.М.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодиқулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)

2-TIP QANDLI DIABETGA CHALINGAN BEMORLARDA QURUQ KO'Z SINDROMINI DAVOLASH NATIJALARI.

Normatova Nargiza Mirshovkatovna

Tibbiyot xodimlarining kasbiy malakasini oshirish markazi Oftalmologiya kafedrası dotsenti, tibbiyot fanlari doktori (DSc)

Xamidullayev Firdavs Faridovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, DKFT Travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va oftalmologiya kafedrası assistenti, tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Saidov Temur Tolibovich

Samarqand davlat tibbiyot universiteti, DKFT Travmatologiya-ortopediya, neyroxirurgiya va oftalmologiya kafedrası assistenti

Annotatsiya: Ushbu prospektiv klinik tadqiqot Samarqand viloyatida 2-tip qandli diabetga chalingan bemorlarda quruq ko'z sindromini davolash uchun konservantsiz va konservantli ko'z tomchilarining samaradorligini taqqoslash maqsadida o'tkazildi. Tadqiqot natijalari konservantsiz, 4 mg/ml gialuron kislotasi asosidagi preparat (Optinol) diabetik quruq ko'z sindromi simptomlarini kamaytirishda va ko'z yuzasini yaxshilashda samaraliroq ekanligini ko'rsatdi.

Kalit so'zlar: 2-tip qandli diabet, quruq ko'z sindromi, Optinol, Shirmer testi, gialuron kislotasi, konservantlar

Kirish.

Quruq ko'z sindromi (QKS) diabetik bemorlarda ko'p uchraydigan patologiya bo'lib, ko'z yuzasida namlanish yetishmovchiligi va ko'rish sifatining pasayishi bilan kechadi. Diabetik neuropatiya va mikrovaskulyar buzilishlar ko'z yoshi sekresiyasini kamaytirib, quruq ko'z sindromi rivojlanishiga sabab bo'ladi. Davolashning asosiy maqsadi - ko'z yuzasining barqaror namligini tiklash va simptomlarni kamaytirishdir.

Etiologiyasi.

QKS uzoq vaqt rivojlanishining asosiy sabab tizimli kasalliklar mavjudligi (auto-immun kasalliklar, gormonal modda almashinuvi buzilishlar va boshqalar) olib keluvchi ko'z yoshi plyonkasining tarkibiy qism suv suv qismini buzilishiga sabab bo'ladi. Hozirda QKS rivojlanish xavf omillariga tashqi iqlim, ekologik sharoitlar va zararli kasblar) va endogen (organizmning har xil funksional va patologik holatlari (kasalliklar), shuningdek ko'z kasalliklari, shu jumladan ko'z yoshi bezlari, meybom bezlari). QKS rivojlanishining ma'lum xavf omillariga yosh yetuk, ayol jinsi, past androgenlar darajasi, chekish, ob-havo sharoitining ta'siri (issiq, sovuq, past namlik), ish monitorda uzoq vaqt ishlash, refraksion operatsiyalardan keyin, uzoq vaqt kontakt linzalarini taqib yurish, uzluksiz bir qator preparatlarni (anti-depressantlar, beta-blokatorlar va boshqalar), tizimli kasalliklar Shegren sindromi, revmatoid artrit, qandli diabet va h.k.)[10].

Patogenez.

Quruq koʻz sindromining (QKS) taʼrifidan kelib chiqib, ushbu kasallikning patogenezida koʻz yoshi pardasining barqarorligining buzilishi asosiy omil hisoblanadi. Koʻz yoshi pardasi tuzilishida uchta qavat ajratiladi: lipidli, suvli va mutsinli (1-rasm). Tashqi lipidli qavat — bu koʻz quruqi toʻqimalarining meybomiy bezlari siri asosida hosil boʻladi va koʻz shoxparrasi hamda konʼyunktiva yuzasidan suyuqlikning bugʻlanishini oldini oladi. Oʻrtada joylashgan suvli qavat koʻz yoshi bezlari tomonidan sekresiya qilinadi va koʻz yoshi pardasining eng katta qismini tashkil qiladi. Ichki mutsinli qavat esa konʼyunktivadagi bokalovid hujayralar tomonidan sekresiya qilinadi. Ularning asosiy vazifasi — koʻz yuzasini gidrofil holatda ushlab turish va namlikni taʼminlashdir. Koʻz yoshi pardasining funksiyalari [11]:

- **Himoyaviy** — dehidratatsiya (namlikni yoʻqotish)ning oldini oladi, mikroblarga qarshi himoyani taʼminlaydi, shuningdek, immun javobda ishtirok etadi;
- **Mexanik** — qaboqlarning koʻz yuzasida siljishini yengillashtiradi, begona zarrachalar va epiteliy hujayralarining boʻshagan qismlarini tozalaydi;
- **Metabolik** — shoxparra va konʼyunktivani namlaydi va oziqlantiradi;
- **Optik** — yorugʻlikni sinadirishda ishtirok etadi, natijada shoxparraning shaffoligini va koʻrish aniqligini taʼminlaydi.

Koʻz yoshi pardasining barqarorligi buzilishi koʻz yoshining ishlab chiqarilishidagi yoki uning sifat tarkibidagi oʻzgarishlar — mutsin va lipidlar kamligi, shuningdek, koʻz yoshi suyuqligining bugʻlanish tezligining ortishi bilan bogʻliq boʻlishi mumkin.

Koʻz yoshi pardasining shakllanishida meybomiy bezlar muhim rol oʻynaydi, ular pardaning lipidli qatlamini hosil qilishda faol ishtirok etadi. Turli organ va tizim kasalliklari, koʻrish apparatining zoʻriqishi meybomiy bezlar siri sifatiga salbiy taʼsir koʻrsatishi yoki ularning chiqaruv kanallarining tugalib qolishiga olib kelishi mumkin. Meybomiy bezlar disfunksiyasi SSG (koʻz yoshi kamchiligi sindromi) rivojlanishining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi [12].

Koʻz yoshi pardasining barqarorligi buzilishi patologik oʻzgarishlar kaskadiga olib keladi (2-rasm) [13]. Koʻz yoshi pardasi oʻzining himoyaviy, metabolik va boshqa funksiyalarini yoʻqotadi, giperosmolyar holatga keladi (yaʼni, unda hal qilingan moddalar miqdori meʼyordan ortib ketadi).

Bu esa koʻz toʻqimalarida yalligʻlanish reaksiyalari, periferik nervlar, jumladan, mexanoretseptorlar va termoretseptorlarning zararlanishiga sabab boʻladi.

Natijada, klinik alomatlar — koʻzda qurish, ogʻriq, koʻz yuzasining shikastlanishi rivojlanadi.

Yalligʻlanish fonida koʻz yoshi suyuqligining tarkibi oʻzgaradi va bu holat "aylanma patologiya"ga aylanib, yaʼni kasallikning oʻzi yanada ogʻirlashishiga sabab boʻladi [13].

Materiallar va usullar.

Tadqiqot turi: Prospektiv, randomizatsiyalangan, nazoratli
 Ishtirokchilar: 100 nafar 2-tip diabetga chalingan bemor
 Guruhlar: 1-guruh (Optinol 4 mg/ml), 2-guruh (konservantli lubrikantlar)
 Baholash usuli: Shirmer testi (anesteziyasiz) (1-rasm), simptomlarning klinik bahosi
 Davomiyligi: 3 oy
 Kuzatuv: Har oyda klinik ko'rik

1-rasm.

Shirmer

sinamasi

Kiritish

- 2-tip diabet
- Shirmer testi natijasi 5–10 mm (o'rta va og'ir quruq ko'z)
- Yoshi 40–70 yosh

mezonlari:

tashxisi

Tashqarilash

- Faol yallig'lanish
- Kontakt linza
- Ko'zning boshqa og'ir patologiyalari

mezonlari:

jarayoni

taqish

Natijalar

1-guruh

- 1-oyda: 7,9 ± 1,5 mm (Optinol): (2-rasm)
- 3-oyda: 10,8 ± 1,7 mm (2-rasm)
- Subyektiv simptomlar: Sezilarli kamayish
- Statistik ahamiyat: p<0,001

2-rasm. 1-guruh Davolashdan oldin 5 mm Shirmer sinamasida va davo

muolajadan so`ng 15 mm gacha yaxshilangan holat.

2-guruh	(konservantli	lubrikantlar):
- 1-oyda:	6,1 ±	1,4 mm
- 3-oyda:	6,2 ±	1,5 mm

- Subyektiv simptomlar: Vaqtinchalik yaxshilanish, uzoq muddatda barqaror natija yo`q

- Statistik ahamiyat: $p > 0,05$

Muhokama.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, konservantsiz gialuron kislotasi asosidagi preparat diabetik quruq ko'z sindromi simptomlarini kamaytirishda konservantli lubrikantlarga qaraganda samaraliroqdir. Konservantlarning uzoq muddatli toksik ta'siri ko'z epitelisiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Xulosa.

Diabetik bemorlarni davolashda konservantsiz, yuqori molekulyar massali gialuron kislotasi asosidagi ko'z tomchisi Optinoldan foydalanish simptomlarni kamaytirish va ko'z yuzasining yaxshilanishi uchun klinik jihatdan samarali deb hisoblanadi (3-rasm).

3-rasm. Yuqori molekulyar massali gialuron kislotasi asosidagi ko'z tomchisi Optinol

Adabiyotlar:

1. Craig JP, Nichols KK, Akpek EK, et al. TFOS DEWS II Definition and Classification Report. Ocul Surf. 2017;15(3):276-283.
2. Najafi L, Maleki A, Azizzadeh Aghdam M, et al. Dry Eye and Diabetes Mellitus: A Comprehensive Review. J Ophthalmic Vis Res. 2018;13(3):317-324.
3. Baudouin C, Labbe A, Liang H, et al. Preservatives in eyedrops: the good, the bad and the ugly. Prog Retin Eye Res. 2010;29(4):312-334.
4. Rolando M, Zierhut M. The ocular surface and tear film and their dysfunction in dry eye disease. Surv Ophthalmol. 2001;45(Suppl 2):S203-S210.
5. Григорьева Н.Н., Шадричев Ф.Е., Матусовская А.В., Бреговская А.В. Исследование суббазального нервного сплетения у больных сахарным диабетом// Офтальмологии Якутии – 90. Этапы и перспективы ликвидации устранимой слепоты. – Якутск, 2015. – С. 35–38. [Grigor'eva NN, Shadrichev FE, Matusovskaya AV, Bregovskaya AV. Issledovanie

subbazal'nogo nervnogo spleteniya u bol'nykh sakharnym diabetom. In: Oftal'mologii Yakutii – 90. Etapy i perspektivy likvidatsii ustranimoi slepoty. Yakutsk; 2015:35-38. (In Russ).]

4. Akinci A, Cetinkaya E, Aycan Z. Dry eye syndrome in diabetic children. *Eur J Ophthalmol.* 2007;17:873-878.

5. Baudouin C, Aragona P, Messmer E, et al. Role of Hyperosmolarity in the Pathogenesis and Management of Dry Eye Disease: Proceedings of the OCEAN Group Meeting. *The Ocular Surface.* 2013;11(4):246-58. doi:10.1016/j.jtos.2013.07.003.

6. Cejková J, Ardan T, Cejka C, et al. Favorable effects of trehalose on the development of UVB-mediated antioxidant/ pro-oxidant imbalance in the corneal epithelium, proinflammatory cytokine and matrix metalloproteinase induction, and heat shock protein 70 expression. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol.* 2011;249(8):1185-94. doi: 10.1007/s00417-011- 1676-y.

7. . Chen W, et al. A murine model of dry eye induced by an intelligently controlled environmental system. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 2008;49(4):1386-91. doi: 10.1167/iovs.07-0744.

8. CroweJH, CarpenterJF, Crowe LM. Therole ofvitrification in anhydrobiosis. *Annu Rev Physiol.* 1998;60;73-103. doi: 10.1146/annurev.physiol.60.1.73.

9. Elbein AD, Pan YT, Pastuszak I, Carroll D. New insights on trehalose: a multifunctional molecule. *Glycobiology.* 2003;13:17R-27R. doi: 10.1093/glycob/cwg047.

10. Grus FH, Sabuncuo P, Herder S, et al. Analysis of tear protein patterns for the diagnosis of dry eye. *Adv Exp Med Biol* 2002;506:213-6. doi: 10.1007/978-1-4615-0717-8_70.

11. Inoue K, Okugawa K, Amano S, et al. Blinking and superficial punctate keratopathy in patients with diabetes mellitus. *Eye.* 2005;19(4):418-21. doi: 10.1038/sj.eye.6701497.

12. Lin PY, Tsay SY, Cheng CY, et al. Prevalence of dry eye among of elderly Chinese population in Taiwan: The Shihpai eye study. *Ophthalmology.* 2003;110:1096-1101. doi: 10.1016/S0161- 6420(03)00262-8.

13. Moss SE, Klein R, Klein BE. Prevalence of and risk factors for dry eye syndrome. *Arch Ophthalmol.* 2000;118:1264-8. doi: 10.1001/archopht.118.9.1264.